

УДК 159.9

Особенности совладающего поведения у студентов педагогических специальностей

Караева Оксана Валерьевна, студентка

Верещагина Марина Владимировна, к. псих. н., доцент, доцент кафедры психологии
Северо-Осетинский государственный педагогический институт, г. Владикавказ

Аннотация. Статья рассматриваются основные теоретические подходы к изучению совладающего поведения, определяются стратегии совладания. Эмпирически, в рамках динамического подхода, отражающего понимание копингов как элементов сознательного социального поведения, с помощью которого человек справляется с жизненными трудностями, выявляются стратегии совладающего поведения студентов педагогического вуза. Показано, что преобладающими копингами у студентов является «разрешение проблем» и «поиск социальной поддержки».

Ключевые слова: совладающее поведение, копинг, стратегия совладания, копинг-стратегия, социальное поведение.

Проблема совладающего поведения в современной науке является одной из актуальных и довольно активно разрабатывается в современной психологии. Жизнь людей современности настолько динамична, сложна и противоречива, что им постоянно приходится преодолевать различного рода препятствия и сложности, а также приспосабливаться к возникающим жизненным ситуациям, находя наиболее эффективные выходы из них. В этой связи человеку приходится использовать все возможные ресурсы для того, чтобы оставаться адаптивным и чувствовать себя более или менее комфортно и безопасно [2]. Психологическое же предназначение совладающего поведения заключается в наиболее лучшем приспособлении человека к требованиям сложившейся трудной жизненной ситуации [2].

Многие исследователи в области совладающего поведения доказывают, что его активное становление и развитие приходится на подростковый и ранний юношеский возраст [3]. Считаем, что студенчество является весьма уязвимым периодом развития в соматическом и психическом аспектах здоровья, в связи с тем, что приходится на юношеский возраст, который характеризуется кризисностью и решением сложных задач развития, что, конечно, зависит от особенностей стратегий совладания с происходящими соматическими, психологическими, социальными изменениями и адаптации к ним, а также с реакциями общества на данные процессы. Подчеркнем, что адаптивные возможности студентов могут особенно нарушаться в тех случаях, когда возрастные кризисы развития усугубляются также кризисными ситуациями, возникающими в процессе учебно-профессиональной деятельности.

В настоящее время существует множество работ, посвященных изучению проблемы совладающего поведения: А.Х. Маслоу, Л. Мэрфи, А. Хамера, М. Зейндера, З. Фрейда, А.Фрейд, Р. Лазаруса, Т.Л. Крюковой, Н.А. Сироты, И.В. Белашевой, Ю.Л. Сорокиной и др.

В современной зарубежной психологии представлено три основных подхода к изучению совладающего поведения [1]. Первый подход разрабатывался в рамках психоаналитической теории З. Фрейда и отражен в эго-ориентированной теории совладания.

Сущность данного подхода заключается в приоритетном взгляде на существование особых личностных качеств, обуславливающих совладание с жизненными трудностями и стили преодоления стресса.

Второй подход – ситуативный или динамический – рассматривает процесс и стратегии совладания со стрессом в их связи с изменением конкретных трудных ситуаций жизни. В позиции этого подхода разработана когнитивная модель Р. Лазаруса, согласно которой стиль совладания со стрессом определяет не столько личность, сколько сама стрессовая ситуация [4]. Также Р.С. Лазарус обращает внимание на то, что процессы совладания или копинга представляют собой средства, при помощи которых личность осуществляет контроль над возникающими трудными жизненными ситуациями. При этом неадекватная оценка подобных ситуаций приводит к неадекватным эмоциям, которые со своей стороны снижают эффективность адаптивных реакций организма.

Третий подход к изучению совладающего поведения – интегративный, согласно которому на выбор копинг-стратегий оказывают влияние как личностные, так и ситуационные факторы. Копинг в данном случае выступает одним из аспектов, отражающим способности и ресурсы человека, направленными на преобразование ситуации и устранение возникающей угрозы.

В отечественной психологии в исследованиях К.К. Платонова, Л.И. Уманского, Б.М. Теплова понятие совладающего поведения и копинга обозначалось стрессоустойчивостью, в работах В.С. Мерлина – представлено термином «эмоциональная устойчивость», что отражает связь с саморегуляцией и активностью субъекта. Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтык, М.В. Сапоровской выстраивается новый подход к пониманию психологии совладающего поведения как социального поведения субъекта, обеспечивающего или разрушающего его здоровье и благополучие. По мнению Т.Л. Крюковой, совладающее поведение позволяет субъекту справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных действий, адекватных личностным особенностям и ситуации [5].

Исходя из теории копинг поведения, выделяют фундаментальные копинг стратегии: «разрешение

проблем», «поиск социальной поддержки», «избегание» и базисные копинг-ресурсы [6]. Копинг-стратегия разрешения проблем отражает способность личности определять возникшую проблему и находить альтернативные решения, эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, тем самым способствуя сохранению своего как психического, так и физического здоровья. Копинг-стратегия поиска социальной поддержки позволяет при помощи активных когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций успешно совладать со стрессовой ситуацией. Копинг-стратегия избегания позволяет личности снизить эмоциональное напряжение, и уменьшить эмоциональный компонент дистресса вплоть до изменения самой ситуации.

Вместе с тем остаются недостаточно изученными особенности стратегий совладающего поведения студентов, находящихся на очень важном жизненном этапе, который представляет собой переход от детства к взрослой жизни. На наш взгляд, большой интерес представляет изучение совладающего поведения у студентов педагогических специальностей с силу специфики их будущей работы, требующей огромной нагрузки и отдачи, как физической, так и эмоциональной. Мы предположили, что студенты педагогических специальностей склонны прибегать к стратегии разрешения проблем, так как специфика выбранной профессии требует от них большой ответственности и самоотдачи.

Эмпирическое исследование было проведено среди студентов 4 курса психолого-педагогического факультета. В нем приняли участие 40 студентов в возрасте от 20 до 23 лет.

С помощью методики исследования «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана в адаптации Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского [5] были получены следующие результаты.

Наибольшее количество (45%) студентов используют стратегию «разрешение проблем», которая является активной поведенческой стратегией, при которой человек старается использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы.

Литература:

1. Ялтонский В.М., Сирота Н.А., Крюкова Т.Л., Сергиенко Е.А. Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы [Электронный ресурс] / В.М. Ялтонский [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Институт психологии РАН, 2008. – 474 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15638.html>. – ЭБС «IPRbooks»
2. Сорокина Ю.Л. Психология совладающего поведения. Учебное пособие. – М.: ИГУМО и ИТ, 2012.
3. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса Часть 1: “Coping stress” и теоретические подходы к его изучению // Психологический журнал, 2006. – Т 27. – № 1. – С. 122-133.
4. Лазарус Р.С. Индивидуальная чувствительность и устойчивость к психологическому стрессу // Психологические факторы на работе и охрана здоровья. –М.-Женева, 1989. – С. 121-126.
5. Крюкова Т.Л. Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы. – Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007.
6. Белашева И.В. Стратегии совладающего поведения в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: учебное пособие / Белашева И.В., Польшакова И.Н. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. – 104 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83201.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Далее следует стратегия «поиск социальной поддержки» (35%), означающая, что для эффективного разрешения возникающей трудной ситуации респонденты обращаются за помощью и поддержкой к окружающей среде: семье, друзьям и значимым другим людям.

Наименее используемой стратегией является стратегия «избегание проблем» (20%). Студенты с преобладанием этого стиля разрешения проблем характеризуются способностью уходить от решения возникающих или надвигающихся проблем, не решая проблемную ситуацию, что характерно для поведения дезадаптированных людей.

Проведенный нами теоретический анализ и эмпирическое исследование позволили сделать следующие выводы: совладающее поведение представляет собой целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться с жизненными трудностями (или стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуациям, через осознанные стратегии действий, направленные на активное изменение, преобразование ситуации, подпадающей контролю или на приспособление к ней, если ситуация не поддается контролю. Мы выявили, что студенты педагогических специальностей больше склонны к стратегии «Разрешение проблем», что говорит о выраженной степени ответственности за собственные решения, что подтвердило наше предположение. Им свойственно использовать все имеющиеся личностные ресурсы для поиска возможных способов эффективного разрешения проблемы и преодоления трудностей, встречающихся на жизненном пути. Реже они надеются на помощь со стороны и менее всего стараются избегать сложной или неприятной ситуации. Вероятно, это связано с тем, что педагогические профессии тесно связаны с ответственностью за принятие решений, за обучающихся, предпочтением индивидуальных, гибких способов преодоления стресса, стремлением к личностному росту и развитию в межличностном взаимодействии.